

ХОЗИРГИ УЗБЕК АДАБИЁТИДА ЧЕТ ЭЛ БОЛАЛАР АДАБИЁТИНИНГ АХАМИЯТИ

Сайканова Бегойим

Термиз давлат педагогика институти бошлангич

таълим йуналиши 3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10427046>

АННОТАЦИЯ

Ушбу макола болалар адабиёти ва унинг бугунги кундаги ахамияти тугрисида. Шуниси мухимки, болалар адабиёти ёшларни тарбиялашга уларни ватанга ва оилага мухаббат рухида тарбиялашда катта ахамиятга эга. Бу яна харакатчанлиги билан бошка жанрлардан ажралиб туради. У вокеаларнинг тезкор , кизикарли, фантазияга, юморга бой равишда ечилишини талаб килади.

Калит сузлар:

Бадий адабиёт, муштарак суз, атама, ибора, оригинал адабиёт, таржима адабиёти

Болалар адабиёти суз санъати ва тарбия воситасидир. Кичкинтойлар учун ёзиладиган хар кандай бадий асар уларнинг ёш хусусиятларига , савияларига мос, китобхонлар калбида уй - фикрлар уйготадиган, ёркин образларга бой, юксак гоаяларга, улкан ва порлок ишларга илхомлантирадиган булиши зарур. Энг мухими мавзулар тушунарли, содда ва кизикарли тилда ифодаланиши керак.

Болалар адабиёти ёшларни имон -эътикодли кишилар сифатида ва ватанга мухаббат рухида тарбиялашда муस्ताкил мамлакатимизнинг кудратли куролидир. Китоб боланинг дунёкарашини шакиллантиришга ёрдам беради, характерини тарбиялайди. Илм фанга мухаббатини оширади.

Болалар адабиётининг яна бир хусусияти унинг харакатга бойлигидир, ундан болалар адабиётида сюжетга булган талаб хам келиб чиқади. У вокеаларнинг тезкор , кизикарли, фантазияга , юморга бой равишда ечилишини талаб килади. Шундай асарлардан Гофур Гуломнинг "Шум бола", Ойбекнинг "Болалик", Абдулла Каххорнинг "Утмишдан эртақлар", Худойберди Тухтабоевнинг "Сехрли калпокча", "Сарик девни миниб", "Сарик девнинг улими" сара асарлар каторидан урин эгаллади. Булар купгина хорижий тилларга таржима килинди. Жахон халкларини бир-бирларидан ажратувчи хам, уларни бирлаштирувчи восита хам - тилдир. Ер юзида яшовчи барча халқлар, уларнинг вакиллари бир-бирлари билан

асосан таржима оркали мулокот киладилар. Халклар, миллатлар уртасида сиёсий, иктисодий, маданий-ижтимоий алоқалар кучайгани сайин таржима ҳам, таржимачилик ҳам кучайиб бораверади. "Таржимачилик фаолиятининг бош йуналиши турли тилларда гаплашувчи халкларни узаро таништириш, адабиёт оркали узаро мулоқотини ташкил этиш, бошқача айтганда, маданиятлараро коммуникация имкониятини яратишдир"

Коммуникация воситалари тараккиётида тубдан узгариш юз берган вақтдан бошлаб - хусусан иккинчи жаҳон урушидан кейин, - жамиятнинг таржимонларга булган талаби ҳам микдор, ҳам сифат жиҳатидан жуда ошиб кетди. Ҳдмма соҳаларда - сиёсатдан техникагача, бадий адабиётдан кишлок хужалигигача таржимон куп жиҳатдан хал килувчи шахс булиб колди. Бугунги кунда давлатлар бошликлари уртасидаги музокаралар, халқаро сиёсий ва илмий анжуманлар ишларини таржимонларсиз тасаввур килиш мумкин эмас.

«Биз таржима асрида яшамокдамиз» деган эди Халқаро Таржимонлар Конфедерациясининг президенти Эдмон Кари утган асрнинг урталарида.2 Бугунги кунда таржима халқлар уртасида узаро иктисодий-сиёсий, илмий ва маданий алоқаларнинг кенгайишига хизмат килмокда. Таржима - миллий тилларнинг ривожланишини тезлаштиради, тилларнинг лугат бойлигини янада оширади. Таржима - миллий адабиётларнинг узаро алоқаси ва адабий таъсир жараёнини тезлаштиради. Миллий адабиётларда умуминсоний гоёлар, янги мавзу ва янги жанрларнинг пайдо булишига олиб келади.

Таржима туфайли буюк суз усталарининг улмас асарлари дунёнинг минглаб тилларида жарангламокда. Д. Дефо, Гомер, Софокл, Вильям Шекспир, Иоханн Гёте, Александр Пушкин, Лев Толстой, Э.Хемингуэй, Алишер Навоий, ва бошқа унлаб адиларнинг асарлари дунёнинг деярли барча халқлари тилларига таржима килинган.

Бадий таржима сабабли миллий адабиётларнинг узаро алоқаси, бир-бирига таъсири кундан-кунга ривожланиб бормокда. «Кейинги ярим аср ичида бир мамлакатлар адабиётининг бошқа мамлакатлар адабиёти оламига кириб бориши жараёни муайян даражада буткул инсоният маданиятини тула камраб олди. Микёс эътибори билан ҳам, жадаллик эътибори билан ҳам, ижтимоий мазмун эътибори билан ҳам бу жараён тухтовсиз ривожланиб бормокда».

Миллий тилларнинг бойиши, муштарак суз, атама, ибораларнинг пайдо булишида ҳам, миллий маданиятлар ва миллий адабиётларда муштарак ижтимоий-сиёсий, адабий-эстетик қонуниятларнинг пайдо булишида ҳам таржима катта рол уйнайди.

Умуминсоний мақсадни қузлаб қалам тебратган ҳар бир ёзувчи ва шоирнинг асарлари фақат уз халқининг мулки булиб қолмай, балки бутун инсониятнинг ҳам бойлигидир. Барча халқлар бир-бирининг адабиёти ва маданияти билан узвий алоқа урнатган тақдирдагина узларининг адабиёти ва маданиятини ривожлантира оладилар. Алоҳида олинган ҳар бир миллий адабиёт мавқеидан туриб қаралса, таржима купрок ранг-баранглик, хилма-хилликка қулайлик тугдирувчи омил сифатида намоён булади. Бирок таржима янғидан янги жанрларнинг миллий адабиётларга кириб боришини таъминловчи унсур ҳисобланади ва, шу жиҳатдан олиб қаралса, бирлаштирувчи омил сифатида намоён булади. Жаҳон адабиёти дурдоналари таржима туфайли бир тилдан бошқа тилга уғирилганда, уша тилда сузлашувчи халқнинг миллий онгини устиришда, янғича эстетик дид пайдо қилишда, дунёқарашини тарбиялашда фаол роль уйнайди. Демак, таржима тарбиявий, маърифий аҳамиятга эга. Оригинал адабиёт орқали уз халқимизнинг утмиши, бугунги ва келажак ҳаётини ургансак, бадиий таржима асарлари орқали узга халқларнинг ҳаёти, утмиши, турмуш тарзи билан танишамиз. Оригинал адабиёт ҳам, таржима адабиёти ҳам бир хил аҳамиятга эга, улар бир хил ривожланади.

Ўзбек болалар адабиёти жаҳон адабиётининг илгор аънаналари таъсирида ривожланиди. Жаҳон болалар адабиётининг нодир намуналари ўзбек тилига таржима қилинди, "Том Сойрнинг бошидан кечирганлари", "Гекльберри Финнинг саргузаштлари" (Марк Твен), "Робинзон Крузо" (Д.Дефо), "Гулливернинг саёхатлари" (Ж.Свифт) каби жаҳон адабиётининг нодир асарлари ўзбек болаларнинг ҳам мулки булиб қолди. Халқлар маданий ҳамкорлигининг усиб, мустаҳкамланишида адабиёт оламшумул аҳамият қасб этмоқда. Миллат ва элатлар маданияти юксалишини адабий алоқаларсиз ҳамда мазкур жараённинг доимий ривожланишисиз тасаввур этиб бўлмайди.

Жаҳон адабиёти тарихида шундай адиблар борки, улар ижодининг аҳамияти замонлар утган сари тобора туларок очила боради. Машҳур АКШ ёзувчиси Марк Твен (1835-1910) ва атоқли ўзбек шоири Гафур Гулом (1903-1966) шундай адиблардандир. Марк Твен ижодига турлича қараш адиб ҳаётлигидаёқ намоён бўлди. У оламдан утганидан кейин эса адибни

айримлар факат юморист, уткир кулги устаси сифатида баҳолашса, айримлар унга Америка жамиятининг танкидчиси сифатида карашди. Мустабид шуролар даврида ва ундан кейин ҳам Марк Твен шахсига аксарият холларда нафақат ижодкор, балки Америка империализми танкидчиси сифатида каралди.

Коммуникация воситалари тараккиётида тубдан узгариш юз берган вақтдан бошлаб - хусусан иккинчи жаҳон урушидан кейин, - жамиятнинг таржимонларга булган талаби ҳам миқдор, ҳам сифат жихатидан жуда ошиб кетди. Хдмма сохаларда - сиёсатдан техникагача, бадий адабиётдан кишлоқ хужалигигача таржимон куп жихатдан хал килувчи шахс булиб колди. Бугунги кунда давлатлар бошликлари уртасидаги музокаралар, халқаро сиёсий ва илмий анжуманлар ишларини таржимонларсиз тасаввур килиш мумкин эмас.

Бадий таржима сабабли миллий адабиётларнинг узаро алоқаси, бир-бирига таъсири кундан-кунга ривожланиб бормоқда. «Кейинги ярим аср ичида бир мамлакатлар адабиётининг бошка мамлакатлар адабиёти оламига кириб бориши жараёни муайян даражада буткул инсоният маданиятини тула камраб олди. Микёс эътибори билан ҳам, жадаллик эътибори билан ҳам, ижтимоий мазмун эътибори билан ҳам бу жараён тухтовсиз ривожланиб бормоқда».

Миллий тилларнинг бойиши, муштарак суз, атама, ибораларнинг пайдо булишида ҳам, миллий маданиятлар ва миллий адабиётларда муштарак ижтимоий-сиёсий, адабий-эстетик қонуниятларнинг пайдо булишида ҳам таржима катта роль уйнайди.

Умуминсоний мақсадни кузлаб қалам тебратган ҳар бир ёзувчи ва шоирнинг асарлари фақат уз халқининг мулки булиб қолмай, балки бутун инсониятнинг ҳам бойлигидир. Барча халқлар бир-бирининг адабиёти ва маданияти билан узвий алоқа урнатган тақдирдагина узларининг адабиёти ва маданиятини ривожлантира оладилар. Алоҳида олинган ҳар бир миллий адабиёт мавқеидан туриб қаралса, таржима купрок ранг-баранглик, хилма-хилликка қулайлик тугдирувчи омил сифатида намоён булади. Бирок таржима янгидан-янги жанрларнинг миллий адабиётларга кириб боришини таъминловчи унсур ҳисобланади ва, шу жихатдан олиб қаралса, бирлаштирувчи омил сифатида намоён булади. Жаҳон адабиёти дурдоналари таржима туфайли бир тилдан бошка тилга угирилганда, уша тилда сузлашувчи халқнинг миллий онгини устиришда, янгича эстетик дид пайдо қилишда, дунёқарашини тарбиялашда фаол роль уйнайди.

Демак, таржима тарбиявий, маърифий ахамиятга эга. Оригинал адабиёт оркали уз халкимизнинг утмиши, бугунги ва келажак ҳаётини ургансак, бадий таржима асарлари оркали узга халқларнинг ҳаёти, утмиши, турмуш тарзи билан танишамиз. Оригинал адабиёт ҳам, таржима адабиёти ҳам бир хил ахамиятга эга, улар бир хил ривожланади.

Бизнинг эътиборимизни узига қупрок тортаётган мамлакатлар қалам аҳллари, чунончи Ғарбий Европа мамлакатлари адабиётининг ажралмас бўлаги ҳисобланмиш Англия адабиёти ва инглизчадан ижодкорлар саналмиш Америка адабиёти вакиллари асарларининг ўзбек тилига таржималари ҳақида гап кетадиган бўлса, шунинг алоҳида қайд этиш лозимки, бундай таржима асарлари ўзбек ижодкорлари эътиборини дарҳол узига тортди ва тез орада уларнинг қупчилиги халкимизнинг асарларига айланиб, китоб жавонларидан урин олди.

Ҳрзирги ўзбек адабиётида инглиз ва Америка адабиётидан қилинган таржималар қатта уринни ишғол этади ва уларнинг салмоғи йил сайин ошиб бормоқда.

Бугунги китоб шинавандаси, ўзбек қаломининг сеҳри, жилваларини маҳорат билан намойиш эта олган миллий адибларнинг роман, достон, драмалари билан бир қаторда бадий таржима сеҳри билан унинг ҳузурига тушуриб буюрган Вильям Шекспир, Роберт Бёрнс, Жон Рид, Эрнест Хемингуэй, Марк Твен, Жек Лондон, Ленгстон Хьюз, Брет Гарт, Теодор Драйзер, Эптон Синклер, Бичер Стоу, Даниель Дефо, Жонатан Свифт, Конан Дойл, Эдгор По каби забардаст адибларнинг номлари яхши таниш, уларнинг улмас асарларини уз она тилида севиб ўқишган.

Чет эллардаги тинчлик ва демократия тарафдорлари ҳам ўзбек адабиётини севадилар, ҳурмат билан тилга оладилар, буни Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур¹, Муҳаммад Аминхужа Муқумий, Зоқиржон Фуркат каби классик адабиётимиз намояндалари ва Абдулла Қодирий, Ойбек, Гафур Гулом, Зулфия, П.Қодиров, Э.Воҳидов, А.Орипов, Т.Пулатов сингари ўзбек адабиёти вакиллари қуплаб асарлари инглиз, немис, француз, чех, румин, поляк, булғор, венгер, ҳинд ва бошқа хорижий тилларга таржима қилинганлиги, чет эл китобхонлари томонидан севиб ўқиладиганлигидан ҳам қуриш мумкин.

ХУЛОСА

Адабий таҳаллуси Марк Твен булган Семюэл Ленгхорн Клеменс Америка демократик адабиётининг ириқ вакили, уз замонаси буржуа жаҳияти

иллатларини фoш этган сатирик ва реалист ёзувчидир. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс булажак Марк Твеннинг болалар учун яратган бетакрор хажвий памфлетлар, саргузашт асарлар ва новеллалари деярли барча тилларга таржима килинган, десак муболага булмайдн. Марк Твен асарларини укиган хар бир китобхоннинг, миллати ва тилидан катъий назар бу ёзувчининг махоратига тан бермай иложи йук. Ёзувчи асарларини Узбекистонда хар бир шоир, ёзувчи хамда таржимонлар узбек тилига таржима килиб юртдошларимизни Марк Твен асарларидан бахраманд этишган. Ушбу ёзувчининг ноёб асарларидан булмиш "Том Сойернинг бошидан кечирганлари, хамда "Гекльберри Финнинг бошидан кечирганлари(саргузаштлари)" саргузашт асарлари бутун дунё болалар адабиётига хамда хозирги кун болалар адабиётига хам уз хиссасини кушиб келмокда. Ушбу саргузашт асарларидаги юморлар хар кандай китобхонни узига ром айлайди.

Адабиётлар:

1. Адабий турлар ва жанрлар. (тарихи ва назариясига оид). 3 жилдлик. 1-жилд. -Т.: Фан. 1991. - 334 б.
2. Алиев А. Маънавият, кадрият ва бадиият (Ватан фидойилари) -Т.: Академия, 2000.- 632 б.
3. Muminova, U. Important problems of uzbek anonymity in the works of Kasghari. WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIST RESEARCH JOURNAL ISSN, 2776-0979.
4. Qarshiyevna U. M. Linguistic Views Of Mahmud Kashgari //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 336-340.
5. Ra’no C., Karshiyevna M. U. Innovative Approach as a Condition for Improving the Educational Process in a Modern School //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 117-120.
6. Muminova U. K. PHYTONYMS IN THE WORK" MAHBUB UL-QULUB" //“TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 46-50.
7. Qarshiyevna M. U. Lexical-Grammatical Characteristics of the Noun in Ancient Turkish Language International Interdisciplinary Research Journal Volume 2 Issue 1, Year 2023 ISSN: 2835-3013.
8. Qarshiyevna, Umida Muminova. "Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarining pedagogika tarixida tutgan o'rni." (2023): 332-335.
9. Davlatmamatovna H. G., Karshiyevna M. U. STUDYING THE SOCIAL, EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF SCIENTIFIC AND

POPULAR ARTICLES IN PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 03. – C. 46-52.

10. Ochildieva G., Karshievna M. U. METHODS AND MEANS OF FORMING A POSITIVE ATTITUDE OF STUDENTS TO THE ENVIRONMENT IN THE EXTRACURRICULAR PROCESS. – 2023.

11. Muminova , U. (2023). THE RELATION OF THE TURKISH WORDS IN "MAHBUB UL-QULUB" TO THE CURRENT UZBEKI LITERARY LANGUAGE. Scientific Journal of the Fergana State University, (3), 99. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2564> .

12. Qarshiyevna M. U. et al. Xudoyberdi To ‘xtaboyev asarlarining bolalar adabiyotidagi o ‘rni //Journal of Universal Science Research. – 2023. – T. 1. – №. 10. – C. 399-403.

13. Qarshiyevna M. U. et al. Ko‘makchilarning tarixiy va zamonaviy ko‘rinishlari //Journal of Universal Science Research. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 393-396.

14. Boltayeva R., Muminova U. O‘QUVCHI-YOSHLARDA MANTIQUIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 23-25.

15. Muminova U. “MAHBUB UL-QULUB” ASARIDAGI MA’NO KENGAYISHIGA UCHRAGAN SO ‘ZLAR XUSUSIDA //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 1.

16. Karshiyevna M. U. et al. Forming Concepts of Grammar and Word Formation in Primary Grades //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 164-168.

17. Davlatmamatovna H. G., Qarshiyevna M. U. Popular Scientific Texts in Elementary School Textbooks and Methods of their Study //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 125-128.

18. U. Muminova THE METHODOLOGY OF DESIGNING THE RANGE OF SHOULDER PRODUCTS FOR CHILDREN WITH IMPAIRED POSTURE // SAI. 2022. №A8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-methodology-of-designing-the-range-of-shoulder-products-for-children-with-impaired-posture> (дата обращения: 14.11.2023).

